

УДК: 631.879.4;633.633.3/37

ОРГАНИК ЎҒИТЛАР ҚЎЛЛАШ ВА ДУККАКЛИ ЭКИНЛАР ЭКИШНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ ҲОСИЛИ ҲАМДА СИФАТИГА ТАЪСИРИ

Тойлакова Фотима Сайфулла қизи

Қарши Давлат Университети Агрокимё ва экология кафедраси уқитувчиси

Аннотация: мақолада Қашқадарё вилояти суғориладиган оч тусли буз тупроқлар шароитида доимий кузги буғдой экишида уч йилда бир мартаба 20 т/га органик ўғитлар қўллаш, кузги буғдойдан кейин такрорий экин мош ва кузги буғдой билан беда экиш, беда кўк массасини сидерат сифатида қўллаш тизимларини кузги буғдой дон ҳосили ва сифати ҳамда иқтисодий самарадорлигига таъсири ўрганилган. Бу тизимлардан кузги буғдой билан беда (2-йил) экиш ва беданинг кўк массаси иккинчи йил сидерат сифатида кузги шудгор остига киритиш натижасида кузги буғдойнинг дон ҳосили ва сифати, иқтисодий самарадорлиги барча олиб борилган агротадбирларга нисбатан юқори бўлиши кузатилган.

ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ПОСАДКИ БОБОВЫХ КУЛЬТУР НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Аннотация: В статье, в условиях орошаемых светлых сероземных почв Кашкадарьинской области, внесение органических удобрений один раз в три года по 20 т/га, повторный посев (маш) после озимой пшеницы, посев люцерны с озимой пшеницей, в внесение массы люцерны в качестве сидерата, урожайности, качества озимой пшеницы и влияние на экономическую эффективность была изучена. В результате посадки люцерны (2 года) озимой пшеницы и внесения массы люцерны при осенней вспашке в качестве сидерат на второй год урожайность, качество зерна, экономическая эффективность озимой пшеницы были выше, чем у всех других агротехнические мероприятия.

ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ПОСАДКИ БОБОВЫХ КУЛЬТУР НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Annotation: In the article, in the conditions of irrigated light serozem soils of the Kashkadarya region, the application of organic fertilizers every three years at 20 t/ha, re-sowing (mugbeans) after winter wheat, sowing alfalfa with winter wheat, in the introduction of alfalfa mass as siderate, yield, quality of winter wheat and the impact on economic efficiency has been studied. As a result of planting alfalfa (2 years) of winter wheat and introducing the mass of alfalfa during autumn plowing as green manure for the second year, the yield, grain quality, and economic efficiency of winter wheat were higher than all other agricultural measures.

Кириш. Бугунги кунда ер юзида 1,6 млрд гектар суғориладиган майдонда дехқончилик қилинади. Шундан 216 гектарга яқин майдонда буғдой етиштирилиб, 765 млн. тонна дон ҳосили олинган [9]. Бу миқдор бугунги кундаги аҳоли сони 7,4 млрд ни етишида, дон ва дон маҳсулотлари билан таъминлайди. Аммо кейинги йилларда аҳолининг сони ортиши муносабати билан қишлоқ хўжалигида кўп миқдорда маҳсулот етиштиришни тақозо этади. Шунингдек, Канада, Калифорния, Аргентина ва МДХ давлатларида суғориладиган майдонларда олиб бориладиган узок муддатли алмашлаб экиш тизимида, ғалла экинларидан

барқарор дон ҳосили олишга эришилмоқда. Бу алмашлаб экиш тизими, тупроқда ҳаводан озик моддалар ўзлаштирувчи экинларни экиш, ўсимлик қолдиқларини тупроқда қолдириш (12-16 йиллик ротацияли алмашлаб экиш) каби тадбирларни ўз ичига олади [13]. Бундан ташқари аҳоли истеъмолида ҳосил бўладиган чикиндилардан органик ўғитларни янги маҳаллий шакллари тайёрлаб, барқарор ҳосил олиш учун қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришда қўлланилмоқда.

Кейинги йилларда Республикамизда эса суғориладиган майдонлар 3,4 млн. гектарни ташкил қилиб, ғалла экинларидан барқарор ҳосил олишда, атроф муҳитда ҳосил бўладиган чикиндилардан самарали фойдаланиб, органик ўғитлар тайёрлаб қўллаш, атмосфера ҳавосидан озика моддалар тўпловчи экинларни экиш ва оралиқ экинларни сидерат сифатида фойдаланиш агротадбирлари олиб борилиб, муайян натижаларга эришилмоқда. Жумладан, Б.Ҳолиқов, Ф.Намозов., Я.Бўриев ва бошқаларнинг қисқа навбатлаб экиш тизимида органик ўғитлар қўллаш, такрорий ва оралиқ экинлар экиш тадбирлари асосида ғалла экинларидан барқарор ҳосил олишга эришилган [3,10].

Мавзунинг долзарблиги ва амалий аҳамияти. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора тадбирлари тўғрисидаги фармонида «...тупроқ унумдорлиги ва қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини ошириш мақсадида илмий асосланган алмашлаб экиш тизимини жорий қилиш»[1] ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 24 сентябрдаги 806-сон «Бошоқли дон етиштиришдаги кластер тизимини босқичма-босқич жорий этиш орқали юқори ҳосилдорликни таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори [2] ҳамда мазкур фаолиятлар бўйича бир қанча йўл ҳариталари ишлаб чиқилган. Бундан ташқари аҳолини ижтимоий соҳасини ривожлантириш ва уларнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабини қондириш мақсадида қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларни мелиоратив ҳолати ва унумдорлигини оширишда бир қанча йўл ҳариталари ишлаб чиқилган. Мазкур фаолиятга ва тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу илмий-амалий тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Бугунги кунда, аҳолини сифатли озик-овқат ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўла қондириш аграр соҳа олдида турган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Шу боис, биологик деҳқончилик асосида ғалла экинлари ҳосилдорлигини ошириш билан бир қаторда иқтисодий жиҳатдан самарадор агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тажриба майдонида олиб борилди, тупроғи денгиз сатҳидан 340 метр баландликда, 33,31315⁰ шимолий кенгликда, 65,53181⁰ шарқий узунликда жойлашган. Тупроқ қоплами шўрланмаган оч тусли бўз тупроқлар ҳисобланади.

Тажриба тизимидаги (2016-2019 й.й.) кузги буғдойнинг “Ғозғон”, мошнинг “Дурдона” ва беданинг “Тошкент” навлари экилиб тажриба 6 та вариант 4 такрорликда дала тадқиқотлари олиб борилди. Ҳар бир вариантнинг юзаси 50 м², жами кузги буғдой экилган майдони 1200 м² ташкил этади. Кузги буғдой ҳосили, кимёвий таркиби [4,5,7,8], доннинг сифат кўрсаткичлари [15,16,17,18,19,20] услублар асосида аниқланди.

Маълумотларнинг статистик таҳлили WinQSB-2,0 ҳамда Microsoft Excel дастури ёрдамида Б.А.Доспеховнинг «Методы полевого опыта» услуби бўйича амалга оширилди [6].

Натижалар. Кузги буғдой дон ҳосилдорлиги ва унинг кимёвий таркиби тупроқ таркибидаги озика моддалар ҳамда табиий-иқлим шароитига боғлиқдир. Дон ва сомон

хосилдорлиги ҳамда уларнинг кул таркибидаги кимёвий элементлар услублар асосида аниқланди.

С.Қ. Маҳаммадиев кузги буғдойнинг “Ҳосилдор” нави ривожланиш фазасида турли нисбатларда ва меъёрларда қўлланилган маъдан ўғитлар ўсимликларнинг вегетатив органларида қуруқ қолдиқ микдорига нисбатан озиқа моддалар ўзлаштиришига таъсирини ўрганган [9].

Кузги буғдой ҳосилдорлиги ва статистик таҳлили. Тадқиқот натижаларга кўра йиллар бўйича ўрта ҳисобда, назорат ($N_0P_0K_0$) ўғитсиз 1-вариантда дон ҳосилдорлиги 12,7 ц/га, сомон ҳосилдорлиги 15,0 ц/га ташкил этиши аниқланди. Бунга нисбатан маъдан ўғитлар $N_{180}P_{90}K_{60}$ кг/га меъёрида қўлланилган 2 вариантда ўрта ҳисобда дон ҳосили 37,3 ц/га, сомон ҳосилдорлиги 27,2 ц/га, $N_{180}P_{90}K_{60}$ кг/га меъёрида маъдан ўғитлар қўлланилган кузги буғдойдан кейин мош экилган 3-вариантда ўрта ҳисобда дон ҳосили 47,0 ц/га, сомон ҳосилдорлиги 28,4 ц/га, 20 т/га органик ўғит ва $N_{180}P_{90}K_{60}$ кг/га меъёрида маъдан ўғитлар қўлланилган, кузги буғдойдан кейин мош экилган 4 вариантда ўрта ҳисобда, дон ҳосили 49,5 ц/га, сомон ҳосилдорлиги 29,2 ц/га юкори бўлиши аниқланди (1-жадвал).

$N_{180}P_{90}K_{60}$ кг/га меъёрида маъдан ўғитлар қўлланилган, кузги буғдой орасига беда (2-йил) экилиб, унинг кўк массаси сидерат сифатида шудгор остига киритилган 5-вариантда ўрта ҳисобда дон ҳосили 58,5 ц/га, сомон ҳосилдорлиги 39,8 ц/га ни. ташкил этиши аниқланди. Бунда, дон ва сомон ҳосилининг кам бўлишига сабаб, кузги буғдой билан беда бирга етиштирилган. Айниқса, тадқиқотнинг иккинчи йили дон ва сомон ҳосили сезиларли даражада пасайиши аниқланган.

1-жадвал.

Кузги буғдойнинг дон ҳосили

Т/р	Вариантлар	Ҳосилдорлик, ц/га			
		2017 йил	2018 йил	2019 йил	Ўртача
1	Кузги буғдой $N_0P_0K_0$	13,4	12,8	12,0	12,7
2	Кузги буғдой $N_{180}P_{90}K_{60}$	56,3	55,7	52,9	55,0
3	Кузги буғдой+Мош $N_{180}P_{90}K_{60}$	56,6	59,2	63,4	59,7
4	Кузги буғдой(20 т/га органик ўғит)+Мош $N_{180}P_{90}K_{60}$	57,8	60,3	68,5	62,2
5	Кузги буғдой+Беда $N_{180}P_{90}K_{60}$	56,4	48,4	70,8	58,5
6	Кузги буғдой(20 т/га органик ўғит)+Беда $N_{180}P_{90}K_{60}$	58,6	50,8	74,6	61,3
	ЭКФ (05) ц/га	2,01	2,13	2,18	2,11
	ЭКФ (05) %	4,03	4,46	3,82	4,10

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, 20 т/га органик ўғит ва $N_{180}P_{90}K_{60}$ кг/га меъёрида маъдан ўғитлар қўлланилган, кузги буғдой орасига беда экилиб (2 йил), унинг кўк массаси сидерат сифатида шудгор остига киритилган мақбул 6-вариантда, ўрта ҳисобда дон ҳосили 61,3 ц/га, сомон ҳосили 40,4 ц/га ни ташкил этиши аниқланди.

2-жадвал.

Кузги буғдойнинг сомон ҳосили

Т/р	Вариантлар	Ҳосилдорлик, ц/га			
		2017 йил	2018 йил	2019 йил	Ўртача
1	Кузги буғдой N ₀ P ₀ K ₀	16,9	13,4	14,8	15,0
2	Кузги буғдой N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	42,9	41,9	41,7	42,2
3	Кузги буғдой+Мош N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	43	43,6	43,5	43,4
4	Кузги буғдой(20 т/га органик ўғит)+Мош N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	43,7	44	44,8	44,2
5	Кузги буғдой+Беда N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	38	36,3	45	39,8
6	Кузги буғдой(20 т/га органик ўғит)+Беда N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	38,7	37	45,4	40,4
	ЭКФ (05) ц/га	1,17	1,5	1,58	1,42
	ЭКФ (05) %	3,15	4,16	4,04	3,78

Доимий кузги буғдой экиш тизимида дон ҳосилдорлигининг статистик таҳлилида, энг кичик муҳим фарқ (ЭКФ₀₅) 95% ли эҳтимолликда йиллар бўйича 2,01; 2,13; 2,18 ц/га ни. ўрта ҳисобда 2,11 ц/га ни. ташкил этиши аниқланди. Кузги буғдой дон ҳосили органик ўғит қўлланилган, дуккакли экинлар экилган 4 ва 6 вариантларида ЭКФ₀₅ кўрсаткичларининг фарқи 0,9 ц/га ни. ташкил этиши аниқланди. Тажриба тизимида дон ҳосилдорлиги ЭКФ₀₅ кўрсаткичлари энг паст ўзгаришда, 3 ва 5 вариантларда аниқланди.

Тажриба тизимидаги беда экилган 5 ва 6 вариантларда тажрибанинг иккинчи йили дон ва сомон ҳосилдорлиги такрорий экин сифатида мош экилган 3 ва 4 вариантларга нисбатан дон ҳосили 10,8; 9,6 ц/га, сомон ҳосили 0,83 ц/га камайганлиги аниқланди.

Тажриба тизимида сомон ҳосилдорлигининг статистик таҳлилида, энг кичик муҳим фарқ (ЭКФ₀₅) 95% ли эҳтимолликда йиллар бўйича 1,17; 1,5; 1,58 ц/га ни. ўрта ҳисобда 1,42 ц/га ни. ташкил этиши аниқланди. Кузги буғдой сомон ҳосили 5 ва 6 вариантларида ЭКФ₀₅ кўрсаткичларининг фарқи энг паст ўзгаришда, 0,6 ц/га ни. ташкил этиши аниқланди.

Кузги буғдой дони ва поя-баргининг кимёвий таркиби. Кузги буғдой дон ва сомон ҳосили шаклланишида озика моддалар муҳим ўрин тутди. Шу боис, тажриба тизимидаги вариантлардан олинган дон ва сомон ҳосили таркибидаги озика моддалар миқдорини аниқлаш мақсадида лаборатория шароитида таҳлил олиб борилди.

Таҳлил натижаларига кўра йиллар давомида назорат (N₀P₀K₀) ўғитсиз 1-вариантда (дон ҳосили 12,7 ц/га) дон таркибидаги умумий N–0,408%, P–0,182%, K–0,239%, (сомон ҳосили 15 ц/га) сомон таркибида умумий N–0,067%, P–0,041%, K–0,228% ни ташкил этиши аниқланди.

Кузги буғдой экинларига N₁₈₀P₉₀K₆₀ кг/га меъёрида маъдан ўғитларни қўлланилган 2 вариантда (дон ҳосили 55 ц/га) дон таркибидаги озика моддалар миқдори N–2,134%, P–0,953%, K–1,250%, (сомон ҳосили 42,2 ц/га) сомон таркибида N–0,348%, P–0,214%, K–1,195% ни ташкил этиши аниқланди. Юқоридаги таҳлил натижаларидан кўришиб турибдики кузги буғдойга маъдан ўғитлар қўлланилганда дон ва сомон озика моддаларини ўзлаштирилиши ортганлиги кўриш мумкин.

N₁₈₀P₉₀K₆₀ кг/га меъёрида маъдан ўғитлар қўлланилган кузги буғдойдан кейин мош экилган 3 вариантда доннинг (дон ҳосили 59,7 ц/га) кимёвий таркибида N–2,193%, P–0,980%, K–1,285%, сомон (43,4 ц/га) нинг кимёвий таркибида N–0,358%, P–0,220%, K–1,228% ни. ҳамда 20 т/га органик ўғит ва N₁₈₀P₉₀K₆₀ кг/га маъдан ўғитлар қўлланилган, кузги буғдойдан кейин мош экилган 4 вариантда дон (62,2 ц/га) нинг таркибида N–2,294%, P–1,024%, K–

1,343%, сомон (44,2 ц/га) нинг таркибида N–0,374%, P–0,230%, K–1,284% ни ташкил этиши аниқланди.

3-жадвал

**Кузги буғдойнинг органларининг кимёвий таркиби (% хисобида).
(ДДЭТИ Қашқадарё филиали тажриба майдони. 2016-2019 й.й)**

Т/р	Вариантлар	Дон			Поя-барг(сомон)		
		N	P	K	N	P	K
1	Кузги буғдой N ₀ P ₀ K ₀	0,408	0,182	0,239	0,067	0,041	0,228
2	Кузги буғдой N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	2,134	0,953	1,250	0,348	0,214	1,195
3	Кузги буғдой+Мош N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	2,193	0,980	1,285	0,358	0,220	1,228
4	Кузги буғдой(20 т/га органик ўғит)+Мош N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	2,294	1,024	1,343	0,374	0,230	1,284
5	Кузги буғдой+Беда N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	2,249	1,005	1,317	0,367	0,225	1,260
6	Кузги буғдой(20 т/га органик ўғит)+Беда N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	2,323	1,038	1,360	0,379	0,233	1,301

N₁₈₀P₉₀K₆₀ кг/га меъёрида маъдан ўғитлар қўлланилган, кузги буғдой орасига беда (2-йил) экилган 5 вариантда дон (58,5 ц/га) нинг кимёвий таркибида N–2,249%, P–1,005%, K–1,317%, сомон (39,8 ц/га) нинг кимёвий таркибида N–0,367%, P–0,225%, K–1,260% ни ташкил этиши аниқланди.

Тажриба тизимида уч йилда бир марта 20 т/га органик ўғит ва N₁₈₀P₉₀K₆₀ кг/га меъёрида маъдан ўғитлар қўлланилган, кузги буғдой орасига беда экилиб, кўк массаси сидерат сифатида шудгор остига киритилган мақбул 6 вариантда дон (61,3 ц/га) нинг кимёвий таркибида N–2,323%,

P–1,038%, K–1,360%, сомон (40,4 ц/га) нинг кимёвий таркибида N–0,379%, P–0,233%, K–1,301% ни ташкил этиши аниқланди.

Демак, тупроққа киритиладиган органик ўғит ва ўсимлик вегетатив орган қолдиқларини миқдориға мос равишда кузги буғдой дон шаклланиши учун озуқа моддаларни ўзлаштирилиши кўпайиб боради.

Хулоса. Суғориладиган оч тусли буз тупроқлар шароитида, доимий кузги буғдой экиш тизимида, тупроқ унумдорлик хоссаларини яхшилашнинг уч йилда бир мартаба 20 т/га органик ўғит, хар йил N₁₈₀P₉₀K₆₀ кг/га меъёрида маъдан ўғитлар қўллаш, кузги буғдойдан кейин такрорий экин мош экиш ва кузги буғдой билан беда экиш, беда кўк массасини сидерат сифатида қўллаш вариантларида, анъанавий кузги буғдой етиштиришга (N₁₈₀P₉₀K₆₀ кг/га меъёрида маъдан ўғитлар) нисбатан кузги буғдой дон ҳосили ва сифати юқори бўлиши аниқланди.

Тавсия. Қашқадарё вилояти суғориладиган оч тусли буз тупроқлар шароитида, доимий (3-йил) кузги буғдой экишда, органик ўғитларни чорва моллари чиқиндилари, ўсимлик қолиқлари ва уй-рузгор чиқиндилар асосида тайёрлаб, 20 т/га ҳисобода қўллашдан кейин икки йил буғдой беда экиш ҳамда беда кўк массасини сидерат сифатида қўлланилиши натижасида, иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари юқори бўлади. Тупроқ унумдорлик хоссаларини яхшилашда ва кузги буғдой ҳосилдорлигини оширишда тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742-сон «Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора тадбирлари тўғрисидаги фармонида» ги фармони. *Lex.uz*
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 24 сентябрдаги 806-сон «Бошоқли дон етиштиришдаги кластер тизимини босқичма-босқич жорий этиш орқали юқори ҳосилдорликни таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори *Lex.uz*
3. Бўриев. Я. Қарши чўли шароитида қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш агроомиллари.–Насаф.:–2015.–280–Б.
4. Дала тажрибаларни олиб бориш услублари. – Т.: ЎзПТИ, 2007. 132-139 б.
5. Джон Райан., Джорж Эстефан., Абдул Рашид. «Анализ растений и почвы» Руководство по лабораторным анализам. Региональным офисом ИКАРДА по Центральной Азии и Закавказью.–Т–2002г.–С–122.
6. Б.А.Доспехов. Методы полевого опыта – М.: Агропромиздат, 1985. – 255 с.
7. Минеев. В. Г., Дурьнина. Е. П., Кочетавкин. А. В., Гомонова. Н. Ф., Грачева. Н. К., Соловьев. Г. А., Большева. Т. Н., Савельев. И. Б «Практикум по агрохимии» Издательство МГУ.–М.–1989 г.–С.– 304
8. Методы агрохимических анализов почв и растений Средний Азий Издание 5-е. – Т.: 1977. 8-12 б.
9. Муҳаммадиев. Қ.С. кузги буғдой донинг сифатини оширишда нав ва ўғитларнинг аҳамияти. Афтореф. Дисс.. к/х фалсафа фанлари доктори Тошкент-2019 14 бет.
10. Холиқов.Б., Номозов.Ф. Алмашлаб экишнинг илмий асослари.–Т.:–2016.–224–Б.
11. Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар I-қисм (2016-2020 йиллар учун) Т. – 2016 й.// суғориладиган ерларда бошоқли дон экинларини пичан учун етиштиришда қўлланиладиган намунавий технологик карта 128-133 бет.
12. Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар II-қисм (2016-2020 йиллар учун) Т. – 2016 й.//Янги баҳорги бедани сенаж ва пичан учун етиштиришда қўлланиладиган намунавий технологик карта 56-59 бет.// Ўтган йили экилган бедани пичан учун етиштиришда қўлланиладиган намунавий технологик карта 60-62 бетлар.//Мошни такрорий экин сифатида етиштиришда пичан учун етиштиришда қўлланиладиган намунавий технологик карта 195-196 бет.//
13. Timothy A. Delbridge., Jeffrey A. Coulter., Robert P. King., Craig C. Sheaffer and Donald L. Wyse. Economic Performance of Long-Term Organic and Conventional Cropping Systems in Minnesota // *Agronomy Journal–USA. Minnesota, 2011 №103(5).*–P. 1372-1382.
14. Craig C. Sheaffer., Krishona M. Martinson., Donald L. Wyse and Kristine M. Moncada. Companion Crops for Organic Alfalfa Establishment // *Agronomy Journal–USA. Minnesota, 2014 №106(1).*–P. 309-314.
15. ГОСТ 3040-55 Зерно. Методы определения качества (в части определения влажности)
16. ГОСТ 10840-64 Зерно. Методы определения натурности
17. ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки. Методы определения белка.
18. ГОСТ 13586.1-68 Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице.
19. ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы определения стекловидности.
20. ГОСТ 10842-89 Зерно. Зерновых и бобовых культур и смена масличных культур. Методы определения массы 1000 зерен или семян.
21. <https://www.fao.org> 2019